

IGNALARI LASTIK TARTIBIDA JOYLASHGAN BO‘YLAMA NAQSHLI PAXTA-IPAKLI TRIKOTAJ TO‘QIMALARINI SHAKL SAQLASH XUSUSIYATLARI TADQIQI

Musayev Nuriddin Muhitdinovich

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18986277>

Annotatsiya: Maqolada ignalari lastik tartibida joylashgan bo‘ylama naqshli paxta-ipakli trikotaj to‘qimalari tuzilishi o‘zgarishini shakl saqlash xususiyatlariga ta’siri tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: trikotaj, lastik, naqsh, paxta, yigirilgan ipak, shakl, deformatsiya, xususiyat, kirishuvchanlik.

Аннотация: В статье исследовано влияние изменения структуры рисунчатых хлопко-шелковых трикотажных полотен с продольным полосам расположенными в ластическом порядке, на свойства формоустойчивости.

Ключевые слова: трикотаж, ластик, рисунка, хлопок, шелк пряжа, форма, деформация, свойство, усадка.

Abstract: The article examines the influence of changing the structure of patterned cotton-silk knitted fabrics with longitudinal stripes arranged in an rib pattern on the shape-stability properties.

Keywords: knitwear, ribana, pattern, cotton, silk yarn, shape, deformation, property, shrinkage.

To‘qimachilik sanoatini rivojlantirishda yangi sektor sifatida paxta-to‘qimachilik klasterlari tashkil qilindi va paxtadan to tayyor mahsulotgacha bo‘lgan ishlab chiqarish zanjiri to‘liq qamrab olindi. So‘nggi uch yilda paxta-to‘qimachilik klasterlariga imtiyozli mablag‘lar ajratildi. Ushbu tizim natijasida 350 ga yaqin yirik fabrikalar ishga tushirildi. Ishlab chiqarish hajmi 2016 yilga nisbatan 5 barobarga oshdi, eksport esa 4 barobarga o‘shib, qariyb 3 milliard dollarga yetdi. Mahalliy xom ashyolarni chuqur qayta ishlash xisobiga tayyor mahsulot ishlab chiqarish hajmi ortdi [1].

Yangi ishlab chiqarish texnologiyalarining joriy qilinishi, yuqori samarali, zamonaviy uskunalardan foydalanish va samarali boshqaruv tizimi soha korxonalarida mehnatning yuqori samaradorligini, sanoat ishlab chiqarishi hajmi o‘shirishini ta’minlaydi. Ko‘p yillar davomida faqat paxta tolasini eksport qilgan respublika, bugungi kunda nafaqat paxta tolasini ta’minotchisi sifatida, balki to‘qimachilik mahsulotlari, ayniqsa, tayyor mahsulotlar eksport qiluvchisi sifatida jahon to‘qimachilik bozorida yetakchi mavqega ega bo‘lish uchun cheklanmagan imkoniyatlarga ega [2-4].

To‘qimachilik sohasida paxtaga oid ishlab chiqarish zanjirida eng yuqori qo‘shimcha qiymat tayyor trikotaj va tikuvchilik mahsulotlari sohasida kuzatiladi. Respublikamizdagi trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonalar oldida turgan asosiy muammolar-mamlakatimiz eksport salohiyatini oshirish, ichki va tashqi bozorlarda mahsulot turlarini ko‘paytirish, sifatini oshirish, mahalliy xom ashyolardan foydalanib import o‘rnini

bosuvchi, fizik-mexanik va gigiyenik xususiyatlari yuqori bo‘lgan, hamda fasl talablariga mos bo‘lgan trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarishdir. To‘qimachilik sohasida hozirgi kunda trikotaj to‘qima tuzilishiga naqshli to‘qima elementlarini kiritish hisobiga xomashyo sarfini kamaytirish tendentsiyasi keng rivojlanmoqda [5-8].

To‘qimachilik sanoatida trikotaj mahsulotlarining sifat ko‘rsatkichlarini oshirish va yaxshilash, assortiment turlarini kengaytirish kabi masalalar dolzarb ahamiyatga ega hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan istiqbolda trikotaj to‘qimalari nazariyasini rivojlantirish, yangi tuzilishga ega bo‘lgan trikotaj to‘qimalarini yaratish, maqbul ko‘rsatgichli xususiyatlarga erishish yuqori samarali ishlab chiqarish yo‘llari orqali o‘z yechimini topadi.

Maqolada bo‘ylama naqshli paxta-ipakli trikotaj to‘qimalarini olinish usuli, to‘quv ignalarini lastik tartibida joylashtirishi, to‘qima tuzilishi, rapporti va hom ashyo tarkibi o‘zgarishini deformatsiya va kirishuvchanlik xususiyatlariga ta’sirini tadqiq etilgan. Namunalarning shakl saqlash xususiyatlari “To‘qimachilik matolari texnologiyasi” kafedrasida mavjud bo‘lgan sinov asboblarida yordamida tajribadan o‘tkazilib aniqlandi. Olingan natijalar quyida jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Ignalari lastik tartibida joylashgan bo‘ylama naqshli paxta-ipakli trikotaj to‘qimalarini shakl saqlash xususiyatlari tadqiqi

Ko‘rsatkichlar		Variantlar	
		I	II
Xom ashyo turi va miqdori	Paxta ipi 20 x 3 tex	56	55
	Yigirilgan ipak ipi 14,3 x 4 tex	44	45
Qaytmas deformatsiya $\varepsilon_H, \%$	Bo‘yi bo‘yicha	24	18
	Eni bo‘yicha	10	16
Qaytar deformatsiya $\varepsilon_o, \%$	Bo‘yi bo‘yicha	76	82
	Eni bo‘yicha	90	84
Matoni kirishishi K, %	Bo‘yi bo‘yicha	-4	-3
	Eni bo‘yicha	-5	-3

Maxsulotlarni loyihalashda trikotaj matolari qanday qayishqoqlik xususiyatlarga ega bo‘lishini bilish muhim [9,10].

To‘liq deformatsiya ε quyidagi qismlardan iborat bo‘ladi: qayishqoq qismi ε_q tajribadan o‘tkazilayotgan namunalardan yuklar olib tashlangandan so‘ng, yuqori tezlikda qaytadi; elastik deformatsiya ε_e kichik tezlikda rivojlanadi, relaksatsiya jarayoni o‘tishi bilan bog‘liq; plastik deformatsiya ε_p , namunalardan yuklar olib tashlangandan so‘ng qaytmaydi.

Ignalari lastik tartibida joylashgan bo‘ylama naqshli paxta-ipakli trikotaj to‘qimalarini rapporti, tuzilishi va tarkibidagi hom ashyo miqdori o‘zgarishini qaytar va qaytmas deformatsiya ko‘rsatkichlariga ta’siri o‘rganildi (1-jadval, 1-rasm).

Namunalarning bo‘yi bo‘yicha qaytar deformatsiya ko‘rsatkichlari 76% dan 82% gacha oraliqda, eni bo‘yicha 84% dan 90% gacha oraliqda o‘zgardi. Shuningdek, namunalarning bo‘yi bo‘yicha qaytmas deformatsiya ko‘rsatkichlari 18% dan 24% gacha oraliqda, eni bo‘yicha 10% dan 16% gacha oraliqda o‘zgardi. Bo‘yi bo‘yicha eng katta qaytar deformatsiya ko‘rsatkichi to‘qima rapporti besh qatordan, ignalari lastik tartibida joylashtirib olingan va to‘qima tarkibi 55% paxta va 45% yigirilgan ipak ipidan tashkil topgan II variantda kuzatilib, 82% ni, eng kichik

ko'rsatkich to'qima rapporti etti qatordan, ignalari lastik tartibida joylashtirib olingan va to'qima tarkibi 56% paxta va 44% yigirilgan ipak ipidan tashkil topgan I variantda kuzatilib, 76% ni tashkil etib, eng katta ko'rsatkichga nisbatan ignalari lastik tartibida joylashtirilishi va to'qima tuzilishi hisobiga 7,3% ga kam bo'lishi bilan asoslanadi.

Eni bo'yicha eng katta qaytar deformatsiya ko'rsatkichi to'qima rapporti etti qatordan, ignalari lastik tartibida joylashtirib olingan va to'qima tarkibi 56% paxta va 44% yigirilgan ipak ipidan tashkil topgan I variantda kuzatilib, 90% ni, eng kichik ko'rsatkich to'qima rapporti besh qatordan, ignalari lastik tartibida joylashtirib olingan va to'qima tarkibi 55% paxta va 45% yigirilgan ipak ipidan tashkil topgan II variantda kuzatilib, 84% ni tashkil etib, eng katta ko'rsatkichga nisbatan ignalari lastik tartibida joylashtirilishi va to'qima tuzilishi hisobiga 6,6% ga kam bo'ldi.

1-Rasm. Ignalari lastik tartibida joylashgan bo'ylama naqshli paxta-ipakli trikotaj to'qimalarini qaytar va qaytmas deformatsiya ko'rsatkichlari.

Qaytar deformatsiya miqdorining bunday ko'rsatkichlari paxta-ipakli naqshli trikotaj to'qimalari cho'zilgandan so'ng, dastlabki holatiga tez qaytishi xaqida dalolat beradi [11,12].

Ignalari lastik tartibida joylashgan bo'ylama naqshli paxta-ipakli trikotaj to'qimalarida hom ashyo tarkibi miqdorini o'zgarishi, trikotaj rapporti va tuzilishi o'zgarishini kirishuvchanlik ko'rsatkichlariga ta'siri tadqiq etildi. Sinovdan o'tkazilayotgan trikotaj to'qima namunalarining bo'yi bo'yicha kirishish ko'rsatkichlari -4% dan to -3% gacha, eni bo'yicha kirishish ko'rsatkichlari esa, -5% dan to -3% gacha oraliqlarda o'zgarib borishi kuzatildi (1-jadval, 2-rasm).

2-Rasm. Ignalari lastik tartibida joylashgan bo'ylama naqshli paxta-ipakli trikotaj to'qimalarini kirishuvchanlik ko'rsatkichlari.

Namunalarning bo'yi bo'yicha eng yuqori kirishuvchanlik ko'rsatkichi to'qima rapporti etti qatordan, ignalari lastik tartibida joylashtirib olingan va to'qima tarkibi 56% paxta va 44% yigirilgan ipak ipidan tashkil topgan I-variantda kuzatilib, -4%ni tashkil etgan bo'lsa, eng kam ko'rsatkich to'qima rapporti besh qatordan, ignalari lastik tartibida joylashtirib olingan va to'qima tarkibi 55% paxta va 45% yigirilgan ipak ipidan tashkil topgan II variantda -3%ni tashkil etdi va bu eng yuqori ko'rsatkichga nisbatan to'qima tuzilishi va rapporti o'zgarishi, shuningdek, yigirilgan ipak ipidan foydalanilishi hisobiga 25%ga kamdir.

Namunalarning eni bo'yicha eng yuqori kirishuvchanlik ko'rsatkichi to'qima rapporti etti qatordan, ignalari lastik tartibida joylashtirib olingan va to'qima tarkibi 56% paxta va 44% yigirilgan ipak ipidan tashkil topgan I-variantda kuzatilib, -5%ni tashkil etgan bo'lsa, eng kam ko'rsatkich to'qima rapporti besh qatordan, ignalari lastik tartibida joylashtirib olingan va to'qima tarkibi 55% paxta va 45% yigirilgan ipak ipidan tashkil topgan II variantda -3%ni tashkil etdi va bu eng yuqori ko'rsatkichga nisbatan to'qima tuzilishi va rapporti o'zgarishi, shuningdek, yigirilgan ipak ipidan foydalanilishi hisobiga 50%ga kamdir.

Namunalarning eni va bo'yi bo'yicha kirishuvchanlik ko'rsatkichlari tadqiqidan ma'lum bo'ldiki, ignalari lastik tartibida joylashtirib olingan to'qimalarda kirishuvchanlik (-) ishorani qayd etib, dastlabki o'lchamga nisbatan cho'zilish jarayoni kuzatildi. Xulosa qilib aytganda, ignalarni lastik tartibida joylashtirib olishning yangi texnologiyasini ishlab chiqilishi, trikotaj tarkibida hom ashyo tarkibi miqdorini, to'qima rapporti va tuzilishini o'zgarishi hisobiga, namunalarning bo'yi va eni bo'yicha kirishuvchanlik ko'rsatkichlari 25%dan 50%gacha yahshilangani ma'lum bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. [https://uzts.uz/pahtachilik va to'qimachilik rivoji uchun yangi imkoniyatlar belgilandi/](https://uzts.uz/pahtachilik-va-to'qimachilik-rivoji-uchun-yangi-imkoniyatlar-belgilandi/).
2. Patent SShA US 7,611,999 B2. Decorative faced multi-layer weft knit spacer fabric, method, and articles made there from. Brian Mc. Murray, Vann Pl. Opubl. 20.05.2004 g.
3. G. Li, Z. Xue, J. Wang. Process optimization of cotton / cashmere / spun silk knitting yarn. “Advances in Silk Science and Technology”. April 29, 2015. —41-53 p.p.
4. Yu.Lu. Analysis and discussion of the quality superiority of silk / wool shiro spinning yarns and cotton / cashmere ring spinning yarns. “Wool Textile Journal”. Volume 40, Issue 3, March 5, 2012. —17-20 p.p.
5. Musaev N. et al. Research of pattern cotton-silk knitting fabrics //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – T. 3045. – №. 1, 030079.
6. Musayev N. M., Gulyayeva G. X., Muqimov M. M. Technology of pattern knitting fabrics produced from cotton and silk threads //Textile Journal of Uzbekistan. – 2020. – T. 9. – №. 1. – C. 63-69.
7. Мусаев Н.М., Мусаева М.М., Мукимов М.М. Разработка технологии получения продольного рисунчатого трикотажа // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2024. 3(120).
8. Musayev N. M. Yangi tuzilishli bo'ylama naqshli trikotaj to'qimalarini olish texnologiyasi //Ekonomika i sotsium. – 2023. – №. 2 (105). – S. 894-897.
9. Торкунова З.А. Испытания трикотажа. -М.: Легкая индустрия. 1975 г. -С. 224-227.
10. Кукин Г.Н., Соловьев А.Н. Текстильное материаловедение. (Исходные текстильные материалы) М.: Легпромбытиздат. 1985. -С. 132-147.
11. Мусаев Н. М., Гуляева Г. Х., Мукимов М. М. технологические параметры рисунчатого трикотажа //Экономика и социум. – 2024. – №. 3-2 (118). – С. 719-722.
12. Musayev N. M. i dr. Yangi tuzilishli bo'ylama paxta-ipakli trikotaj to'qimalari sifatini kompleks baholash //Ilm-fan va innovatsion rivojlanish. – 2023. – T. 6. – №. 2. – S. 62-72.